

BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLI UCHUN ZAMONAVIY DUNYODA IQTISODIYOTNING "YASHIL" GA AYLANISHI ZARURATI

НЕДОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ "ПОЗЕЛЕНЕТЬ" В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

THE NEED FOR THE ECONOMY TO "TURN GREEN" IN THE MODERN WORLD FOR THE PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ниязова Мубина, группа И-20/22, ТГЭУ,
бакалавриат, 2-курс +998990669440,
niazovamubina46@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zamonaviy dunyo sharoitida iqtisodiyotni "yashil qilish" zarurati ko'rib chiqiladi. U global hamjamiyatga iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishini keltirib chiqaradigan asosiy muammolarni tahlil qiladi va ekologik barqaror amaliyotlar ko'rinishidagi yechimlarni taklif qiladi. Maqolada iqtisodlarga ekologik jihatdan barqaror rivojlanish modellariga o'tishga yordam beradigan strategiyalar, jumladan, toza va qayta tiklanadigan energiya manbalariga sarmoya kiritish, samarali texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish muhokama qilinadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость «озеленения» экономики в современном мире для обеспечения устойчивого развития. В нем анализируются основные проблемы, стоящие перед мировым сообществом, такие как изменение климата, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, и предлагаются решения в виде экологически устойчивых практик. В статье рассматриваются стратегии, которые помогут экономике перейти к моделям экологически устойчивого развития, включая инвестиции в чистые и возобновляемые источники энергии, разработку эффективных технологий и поощрение инноваций.

Annotation. This article explores the urgent need to "green up" the economy in the context of the modern world in order to ensure sustainable development. She analyzes the main challenges that climate change, depletion of natural resources and environmental pollution pose to the world community and offers solutions in the form of environmentally sustainable practices. The article discusses strategies that can help economies move towards more environmentally sustainable development models, including investments in clean and renewable energy sources, the development of efficient technologies and the promotion of innovation.

Kalit so'zlar: ekologik o'tish, barqaror rivojlanish, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy ehtiyoj, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya, ekologik barqaror amaliyotlar, ekologik investitsiyalar, toza texnologiyalar innovatsiyalari, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik, ifloslanish.

Ключевые слова: экологический переход, устойчивое развитие, изменение климата, экономическая необходимость, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, экологически устойчивые практики, инвестиции в экологию, инновации в области чистых

технологий, экономический рост, социальная стабильность, загрязнение окружающей среды

Keywords: *environmental transition, sustainable development, climate change, economic necessity, green economy, renewable energy sources, environmentally sustainable practices, environmental investments, clean technology innovations, economic growth, social stability, environmental pollution.*

В современном мире становится все более очевидным, что устойчивое развитие более-менее связано с зелёной экономикой и это становится не просто желаемым идеалом, но и неотъемлемой необходимостью. Вместе с тем, нарастающие проблемы, такие как изменение климата, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, требуют срочных и эффективных мер для их решения. В этом контексте концепция зелёной экономики выступает как ключевой инструмент в обеспечении устойчивого развития и сохранении природных богатств для будущих поколений.

Зеленая экономика означает переход к производству и потреблению, которые максимально учитывают экологические аспекты, снижают негативное воздействие на окружающую среду и способствуют сохранению природных ресурсов. Эта концепция стремится создать баланс между экономическими целями и охраной окружающей среды, превращая экологические проблемы в возможности для зелёного развития. Переход к зелёной экономике не только необходим для сохранения окружающей среды и предотвращения экологических катастроф, но и представляет собой возможность для создания новых рабочих мест, стимулирования инноваций, эффективного использования ресурсов, социальной справедливости, сокращения рисков и обеспечение устойчивости и улучшения качества жизни. Современный мир нуждается в новом подходе к экономическому развитию, и зеленая экономика может стать тем ключом, который откроет двери в устойчивое и процветающее будущее для всех.

По результатам мониторинга и научных исследований, Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) сделала вывод, что изменение климата Земли в 2024 году будет происходить крайне интенсивно. Состояние климатической системы планеты сказывается на ее поверхности, океанах, ледовых покровах и атмосфере. Некоторые из возникших тенденций уже необратимы, однако 234 эксперта из 66 стран мира не теряют надежды. Человечество в силах ограничить масштабы негативных перемен. Для улучшения качества воздуха и стабилизации глобальной температуры необходимо ускорить отказ от ископаемого топлива и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, в том числе парниковых газов¹.

Изменение климата является одним из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед человечеством. Одним из главных факторов, способствующих изменению климата, является выброс парниковых газов в атмосферу. Главным образом, это происходит из-за использования ископаемого топлива для производства энергии и транспортировки. Результаты таких действий уже заметны: повышение температуры Земли, таяние ледников и айсбергов, подъем уровня морей и изменение экосистем. Однако, существуют различные стратегии и меры, которые могут помочь справиться с этой проблемой:

¹ Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), 13-19 марта 2023 г. URL: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>

Переход к возобновляемым источникам энергии: Одним из основных источников парниковых газов является использование ископаемых топлив, таких как нефть, уголь и природный газ. Зеленая экономика стимулирует переход к чистым, возобновляемым источникам энергии, таким как солнечная и ветровая энергия, которые не только снижают выбросы парниковых газов, но и содействуют диверсификации источников энергии и снижению зависимости от нестабильных ресурсов.

Энергоэффективность и снижение потребления энергии: Зеленая экономика также сосредотачивается на энергоэффективности, то есть на использовании энергии более эффективно. Это включает в себя разработку и внедрение технологий и практик, которые позволяют сокращать потребление энергии в различных секторах экономики, таких как промышленность, транспорт и здания.

Устойчивое сельское хозяйство и лесное хозяйство: Зеленая экономика способствует развитию устойчивого сельского и лесного хозяйства, которые играют важную роль в углеродном цикле и сохранении биоразнообразия. Это включает в себя использование методов сельского хозяйства, которые снижают выбросы парниковых газов, и защиту лесов, которые являются важным углеродным резервуаром.

Развитие устойчивого транспорта: Транспорт является одним из основных источников выбросов парниковых газов. Зеленая экономика способствует развитию устойчивых видов транспорта, таких как общественный транспорт, велосипеды и электромобили, а также инфраструктуры, которая сокращает необходимость в автомобильном транспорте.

Образование и информирование: Зеленая экономика также играет важную роль в образовании и информировании общества о проблемах изменения климата и необходимости принятия мер по их решению. Это способствует формированию общественного сознания и поддержке необходимых политических и экономических мер.

Загрязнение окружающей среды - это нежелательное изменение её свойств в результате неконтролируемого поступления различных веществ и соединений, радиоактивного излучения и тепла.²

Главные источники загрязнения окружающей среды, в том числе глобальные изменения климата, связаны с деятельностью человека. Химические, биологические и механические факторы играют в этом процессе важную роль.

Химические загрязнители, такие как тяжелые металлы, органические и синтетические соединения, а также соли, представляют особую опасность из-за своего происхождения, которое связано в основном с промышленной деятельностью. Их воздействие приводит к изменениям в химическом составе воды, воздуха и почвы, а при распаде они могут выделять отравляющие газы, приводя к образованию кислотных дождей и другим негативным последствиям.

Механические загрязнители, как правило, представлены отходами, скапливающимися на мусорных полигонах, включая твердые бытовые и коммунальные отходы.

² Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы человечества. URL. https://foxford.ru/wiki/geografiya/zagrizaznenie-okruzhaychei-sredi-i-ekologicheskie-problemi-chelovechestva?ysclid=lugf54s8vx211967317&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F

Биологические загрязнители включают в себя патогенные бактерии, лекарства и продукты генной инженерии, которые могут попадать в атмосферу из различных источников, таких как выбросы предприятий и производственных процессов.

1-таблица

Топ-10 стран с наибольшим загрязнением воздуха - воздействие ТЧ_{2,5} (мкг /м³) - 2022³

Буркина-Фасо	63.0	Бангладеш	65.8
Таджикистан	46.0	Бахрейн	66.6
Египет	46.5	Пакистан	70.9
Индия	53.3	Ирак	80.1
Кувейт	55.8		

По 1-таблице в данной статистике можно увидеть то, что Ирак имеет самые большие показатели по загрязнению воздуха, в сравнении с Таджикистаном почти в 2 раза больше, то есть именно в Ираке больше всего отходов, которые приводят к нарушению климата. Самые минимальные цифры отражают показатели Египта, тем самым имея менее загрязненный воздух среди вышеперечисленных стран в статистике.

В Докладе Global Risks, который ежегодно составляют эксперты Всемирного экономического форума в Давосе, такие риски, как ухудшение климата, дефицит скоординированных усилий государств в части защиты окружающей среды и недостаток инвестиций в создание инфраструктуры для предотвращения стихийных бедствий, на протяжении последнего десятилетия попадают в топ-10 или даже в топ-5 главных угроз для человечества на следующие десяти лет. В связи с этим, развивающихся стран мира начали предпринимать различные меры и методы для предотвращения текущих проблем, связанные с экологией. В связи с этим, развивающихся стран мира начали предпринимать различные меры и методы для предотвращения текущих проблем, связанные с экологией.

США обсуждал о реформировании американской программы экономии "Новый зелёный курс" в 2019 году. В основе этой программы - принципы экологической ответственности и социальной справедливости. Прогнозируется, что США, связи с этой программы, в состоянии сократить утечки метана в атмосферу на 50% к 2050 году, свести к нулю выбросы CO₂ в строительной индустрии и всей страной пересесть на электромобили к 2030-му, перейти на чистые или возобновляемые источники электроэнергии и засадить лесами 16.2 млн га к 2035-му и, наконец, полностью отказаться от использования углеводородов в 2050-м⁴

³ Самые загрязненные страны 2024 года. URL. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-polluted-countries>

⁴ Зеленая экономика. URL. <https://kiozk.ru/article/rbk/zelenaa-ekonomika>

1-рисунок. Стоимость "Нового зелёного курса", в \$ трлн (оценка в случае реализации в 2020-2029)

Статистика показывает о том, что на программу «Нового зелёного курса» США выделяет всего \$92.9 трлн и доминирующее направление в этой программе являются федеральные гарантии трудоустройства \$44.6 трлн, в том числе минимальная сумма выделяется на чистую транспортную систему в размере \$2.7 трлн

Загрязнение окружающей среды и зеленая экономика тесно связаны, поскольку зеленая экономика стремится к устойчивому развитию, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и уменьшению загрязнения. Вот несколько способов, которыми зеленая экономика может помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды:

Внедрение чистых источников энергии: Зеленая экономика активно поддерживает развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Использование этих источников помогает снизить выбросы парниковых газов и другие формы загрязнения, связанные с производством электроэнергии из ископаемых видов топлива.

Устойчивое использование ресурсов: Принципы зеленой экономики направлены на устойчивое использование природных ресурсов с целью минимизации отходов и загрязнений. Это включает в себя повторное использование, переработку и утилизацию отходов, а также снижение потребления материалов и энергии.

Экологические стандарты и нормативы: Зеленая экономика поддерживает введение строгих экологических стандартов и нормативов для предприятий и отраслей, что способствует сокращению выбросов вредных веществ и улучшению качества окружающей среды.

Инновации и технологические решения: Зеленая экономика стимулирует инновации и развитие новых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, таких как альтернативные материалы, биотехнологии и экологически чистые процессы производства.

Зеленая экономика предлагает ряд принципов и подходов, направленных на создание устойчивой экономики, которая учитывает потребности текущего поколения, не ущемляя возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Основные принципы зеленой экономики включают:

Повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии: Этот принцип направлен на снижение зависимости от ископаемых видов топлива, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение доли чистой энергии в энергетическом балансе. Развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и биоэнергетика, играет ключевую роль в этом процессе.

Развитие экологически чистых технологий и процессов производства: Этот принцип предполагает переход к использованию технологий и процессов производства, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Это включает в себя использование экологически чистых материалов, снижение выбросов и отходов на всех этапах жизненного цикла продукции.

Внедрение экологических стандартов и нормативов: Этот принцип предполагает установление строгих экологических стандартов и нормативов для предприятий и отраслей, что способствует сокращению выбросов вредных веществ и улучшению качества окружающей среды. Внедрение таких стандартов позволяет снизить негативное воздействие производства на окружающую среду и обеспечить ее защиту.

Надобность перехода к зеленой экономике в современном мире для обеспечения перспектив устойчивого развития является неоспоримой. Это требует глобальных усилий со стороны государств, предприятий и общества в целом. Однако потенциальные выгоды и позитивные результаты, которые могут быть достигнуты через такой переход, сделают его устремленным и целесообразным шагом вперед на пути к сохранению нашей планеты и обеспечению благополучия будущих поколений. Таким образом, "позеленение" экономики представляет собой не только необходимость, но и стратегическую возможность для обеспечения устойчивого развития современного мира.

Использованная литература:

1. Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), 13-19 марта 2023 г. URL: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>
2. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы человечества. URL. https://foxford.ru/wiki/geografiya/zagriaznenie-okruzhaychei-sredi-i-ekologicheskie-problemi-chelovechestva?ysclid=lugf54s8vx211967317&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F
3. Самые загрязненные страны 2024 года. URL. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-polluted-countries>
4. Зеленая экономика. URL. <https://kiozk.ru/article/rbk/zelenaa-ekonomika>